

MICOTOXICOSES EM RUMINANTES: AFLATOXINAS E ZEARALENONA

Marcos Vinicius Vidal Silva^{1*}; Jerferson Alves Ferreira da Silva¹; José Cássio de Oliveira Lôbo¹; Matheus Edon Marques Dias¹; Maria Paula Gomes da Silva¹; Emanuel Barreto Dos Santos¹; Letícia Diniz Bezerra Régis¹; Lucas Emanuel de Souza Martins¹; Aline Bittencourt de Souza²; Alan Yuri Lima de Melo³.

¹Discente da Universidade Federal de Campina Grande – Unidade Acadêmica de Medicina Veterinária

²Discente da Universidade Castelo Branco

³Médico Veterinário graduado pela Faculdade Rebouças

*Autor correspondente: zzaiifo@gmail.com

AT15: Patologia Veterinária

INTRODUÇÃO: As micotoxicoses representam um desafio sanitário e econômico para a pecuária, comprometendo a produtividade e o bem-estar animal. As aflatoxinas, produzidas por *Aspergillus spp.*, e a zearalenona, originada de *Fusarium spp.*, estão entre as principais toxinas que afetam ruminantes. No Brasil, sua ocorrência está associada a falhas no cultivo e armazenamento inadequado de grãos, expondo os animais a contaminações frequentes. Globalmente, as perdas econômicas incluem redução da produção leiteira, menor ganho de peso e aumento da mortalidade. Além disso, a co-exposição a múltiplas micotoxinas pode intensificar seus efeitos nocivos.

OBJETIVO: Revisar os efeitos das aflatoxinas e da zearalenona em ruminantes, abordando seus mecanismos patogênicos, manifestações clínicas e impactos produtivos. **METODOLOGIA:** Foram analisados 5 artigos científicos publicados entre 2010 e 2024, disponíveis em PubMed, SciELO e Google Scholar. Os critérios de inclusão priorizaram estudos experimentais, revisões sistemáticas e relatos clínicos que analisaram doses tóxicas, tempo de exposição e comorbidades associadas. Trabalhos sem abordagem clínica ou com metodologia limitada foram excluídos.

RESULTADOS: As aflatoxinas apresentam efeitos hepatotóxicos, imunossupressores e carcinogênicos, sendo que bovinos jovens são mais suscetíveis. Em intoxicações crônicas, observam-se fibrose periportal e proliferação de ductos biliares, além de queda na produção leiteira. Já a zearalenona, devido à sua ação estrogênica, afeta a fertilidade, induz hiperplasia endometrial e causa abortos. Em machos, reduz a espermatogênese e provoca atrofia testicular. Estudos indicam que a co-exposição a ambas as toxinas pode potencializar os danos hepáticos e reprodutivos, aumentando a mortalidade. **CONCLUSÃO:** As micotoxicoses afetam diretamente a produtividade e a saúde dos ruminantes. A adoção de estratégias preventivas, como armazenamento adequado de alimentos e uso de sequestrantes de micotoxinas, é essencial para reduzir as perdas. Novas pesquisas devem explorar aditivos mais eficazes e mecanismos de detoxificação para mitigar esses impactos.

Palavras-chave: Disfunções reprodutoras. Fibrose. Hepatotoxicidade.

